

SPÉCIAL CONGRÈS

Quand les médicaments homéopathiques sont aussi des allergènes L'atopie considérée comme un mode réactionnel* (2^{ème} partie)

Bernard Poitevin (1)

En 1983, Michel Aubin organisait, dans le cadre du CISH (Centre International Samuel Hahnemann), une réunion sur l'atopie et les possibilités de l'homéopathie. Il en ressortait quelques idées majeures (1) :

- le diagnostic clinique et biologique de l'atopie doit être fait avec soin ;
- le traitement du terrain du malade est le domaine où l'apport de l'homéopathie est le plus intéressant aux yeux des confrères classiques ;
- il faut du temps pour traiter un malade atopique en homéopathie et modifier ce terrain.

Vingt ans après, les données médicales et scientifiques ont considérablement évolué, grâce aux progrès réalisés en allergologie et en immunologie. De plus, la croissance des maladies atopiques dans les pays développés, principalement dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Europe de l'Ouest, a conduit à formuler des hypothèses intéressantes sur les relations de cette croissance avec les modifications de notre mode de vie et de notre environnement.

Envisager le terrain atopique et les possibilités de l'homéopathie est un sujet très vaste, et nous n'aborderons ici que les grandes caractéristiques du terrain atopique, qui s'apparente par plusieurs aspects à un mode réactionnel de groupe, au sens défini par C. Meriadec (4) et D. Demarque (6). Nous insisterons

surtout sur les relations atopie-infections, particulièrement importantes en pratique.

Les possibilités de l'homéopathie, dont l'emploi nécessite ici à notre avis une analyse originale et critique de la matière médicale, seront seulement esquissées, le sujet étant trop vaste pour être abordé ici.

L'atopie

■ Origine du terme - Historique

Le terme d'atopie a été introduit en 1923 par Coca et Cooke pour décrire des individus atteints de rhinite ou d'asthme et qui étaient particulièrement sensibles à des protéines auxquelles leur environnement ou leur mode de vie les exposait. L'étymologie de ce mot est complexe : il a pour signification "étrangeté". Les faits récents confirment ce caractère étrange des mécanismes de l'atopie, différents de ceux que l'on peut communément attendre.

Pour mieux comprendre les bases biologiques de ces observations cliniques, il a fallu attendre 1967 et la découverte de l'IgE, grâce à la mise au point de méthodes permettant l'étude d'anticorps dans le sérum des allergiques où ils sont présents en quantités infinitésimales. Ceci a été suivi de la classification des maladies allergiques (Gell et Coombs) et en 1968 par la reconnaissance de ces maladies par l'O.M.S. Les cliniciens se sont rattachés à la théorie immunolo-

gique de l'allergie fondée sur la description et le rôle des IgE.

Ceci a conduit à une approche plus précise, à la fois clinique et biologique, de l'atopie qui correspond à :

- la survenue de manifestations allergiques : dermatite atopique, allergie alimentaire, rhinites, asthme ;
- l'existence d'antécédents familiaux ;
- une hypersensibilité de type immédiate (IgE-dépendante) aux allergènes de l'environnement avec des réactions positives aux tests cutanés.

■ Comment se présente l'atopie ?

L'atopie correspond à une prédisposition génétique de certains individus à développer des IgE spécifiques vis-à-vis de substances normalement présentes dans l'atmosphère ou l'alimentation. Ceci favorise le développement des maladies allergiques, manifestations cliniques qui sont liées à la réaction inflammatoire et allergique IgE dépendante. Les organes touchés dans les maladies atopiques sont situés aux frontières du milieu extérieur : peau, voies respiratoires, voies digestives. L'asthme allergique, le rhume des foins, l'eczéma constitutionnel, les allergies alimentaires sont les manifestations les plus caractéristiques.

La production accrue d'IgE est mise en évidence par :

- **Des tests cutanés** faits avec les allergènes suspects et qui se traduisent par une réaction inflammatoire locale, expression directe de la réaction d'hypersensibilité immédiate.

* Communication faite au Congrès d'Arcachon, Printemps 2001

(1) Association Française pour la Recherche en Homéopathie - Vendat (France).

➤ **Des tests biologiques** : augmentation du taux d'IgE sériques, totales, et surtout spécifiques d'un allergène donné ; augmentation du taux des polynucléaires éosinophiles, non spécifique de l'allergie (parasitoses).

Cette hyper-production d'IgE spécifiques correspond à un déséquilibre entre les différentes classes de lymphocytes T helper impliqués dans la régulation des réactions immunologiques. Actuellement, l'atopie correspond biologiquement à la prédisposition d'un individu à développer préférentiellement une réponse de type Th2 vis-à-vis des allergènes de l'environnement (14).

Dans les pays développés (pays anglo-saxons, Europe de l'Ouest), environ 25% de la population générale est sensibilisé et 20% présente ce terrain avec des manifestations cliniques variées. Tous les patients sensibilisés ne sont pas allergiques

Le malade atopique

■ Son histoire

Classiquement, le parcours d'un sujet atopique, peut être le suivant : il a un ou deux parents atopiques. Dès la première année, il fait une dermatite atopique, aggravée par des manifestations d'allergie alimentaire. Des bronchites asthmatiformes précèdent l'installation d'un asthme, puis d'un rhume des foies à l'adolescence. Selon des cliniciens français (20), le syndrome "d'allergies multiples" qui se caractérise par la succession de ces différentes maladies a une fréquence croissante. Les allergènes respiratoires et alimentaires conjuguent leurs enfants chez ces patients prédisposés.

■ Sa personnalité

Il n'y a pas de personnalité typique chez l'atopique. Il existe des facteurs psychologiques de vulnérabilité qui sont descriptifs et non explicatifs des maladies atopiques. Ce sont les interactions entre les facteurs biologiques et psychoso-

ciaux qui conditionnent le comportement de l'atopique.

■ Les marqueurs de l'atopie

Le marqueur de référence de l'atopie reste les antécédents familiaux de l'atopie, avec un rôle prépondérant des antécédents familiaux maternels (interactions materno-fœtales, allaitement, environnement identique dans la petite enfance). Le sexe mâle prédispose à l'atopie.

Les bases biologiques : la balance Th1-Th2

La définition biologique actuelle de l'atopie (14) correspond à la prédisposition d'un individu à développer une réponse de type Th2 vis-à-vis des allergènes de l'environnement. La réponse lymphocytaire Th2 conduit à la production d'un plus grand nombre d'IgE spécifiques.

Rappelons que les antigènes (dont les allergènes font partie) sont absorbés par les cellules présentant l'antigène, digérés et que les fragments antigéniques, associés aux molécules du soi (antigène HLA de classe II) sont présentés aux récepteurs spécifiques portés par les lymphocytes T auxiliaires (10). Les lymphocytes Th0 se différencient, sous l'influence de différents facteurs, en deux classes principales selon le profil de cytokines qu'elles produisent :

➤ **Les lymphocytes Th1** : principalement activés lors de la présentation de micro-organismes par les macrophages, ils interviennent dans la médiation de l'hypersensibilité retardée, dans la synthèse des anticorps IgG et dans la lutte anti-infectieuse (germes intracellulaires). Les médiateurs produits, en particulier l'interféron gamma-inhibent l'activité des Th2 et la production des IgE.

➤ **Les lymphocytes Th2** : préférentiellement sollicités lors de la présentation de l'allergène par les cellules spécialisées, ils interviennent dans les réactions d'hypersensibilité immédiate et dans les mécanismes de défense contre les parasites. Les médiateurs libérés, interleukines 4 et 5 en particulier, aug-

mentent la production des IgE et l'activité de cellules inflammatoires (éosinophiles).

La dérégulation de la synthèse des IgE chez le sujet atopique serait due à une perte de l'équilibre Th2/Th1, avec une prédominance de l'activité Th2.

Ce déséquilibre prend son origine très tôt. Pendant la grossesse, chez le fœtus, et dans les premiers mois de la vie, il y a un état Th2 qui est normal. Ensuite, chez les sujets non atopiques, une stimulation immunitaire naturelle par des micro-organismes, principalement par voie intestinale, favorise le développement de la voie Th1. Il y a chez le petit atopique un défaut d'orientation vers Th1, avec déficit de production d'interféron gamma et augmentation des IgE totales.

Lors de cette maturation immunitaire, interviennent des lymphocytes Th3 (5), cellules régulatrices présentes dans le tissu lymphoïde associé aux muqueuses et impliquées dans les phénomènes de tolérance à la microflore intestinale et aux protéines alimentaires. Les bactéries colonisant l'intestin (1014, soit 10 fois plus que le nombre de cellules totales de notre organisme) jouent un rôle éducateur des cellules T régulatrices, non seulement dans la muqueuse intestinale, mais aussi à l'égard des autres muqueuses, y compris des muqueuses respiratoires.

En résumé l'atopie correspond à la prédisposition d'un individu à développer une réponse lymphocytaire de type Th2 vis-à-vis des allergènes de l'environnement. Les cytokines de type Th2 libérées augmentent la production des IgE et l'activité de cellules inflammatoires. Ce déséquilibre Th1-Th2 est favorisé par des facteurs génétiques et environnementaux.

Facteurs génétiques favorisant l'atopie

Dans les maladies atopiques, il existe des phénomènes d'agrégation familiale avec coexistence de plusieurs sujets atteints de dermati-

te atopique ou d'asthme au sein d'une même famille (22). Les études sur les jumeaux montrent que ceci est dû en partie aux facteurs génétiques, les taux de concordance entre les vrais jumeaux (72% à 77%) étant beaucoup plus importants que chez les faux jumeaux (15 à 23%). Le contrôle génétique est complexe particulièrement en raison du caractère multigénique du contrôle et de la pénétrance incomplète des gènes.

Les gènes candidats sont en relation avec la physiopathologie de l'allergie : gène du récepteur de haute affinité à l'IgE, gène de l'interleukine 4, gène du récepteur de cette interleukine. A côté de la multiplicité des gènes qui peuvent être en cause interviennent les inconnues liées à la pénétrance des gènes, la complexité des interactions de leurs produits. En réalité c'est l'étude des interactions gènes-facteurs d'environnement qui conditionne la survenue des maladies atopiques. Pour l'asthme, les facteurs d'environnement sont le tabac, les allergènes, l'alimentation, la profession, etc.

Facteurs d'environnement favorisant l'atopie

D'une façon générale, l'atopie serait en partie due à une diminution du rôle régulateur de la flore intestinale.

Le petit enfant naît normalement avec un profil Th2 à la naissance. Normalement, vers 18 mois, le profil Th1 s'installe avec production d'interféron gamma. La régression de la polarité Th2 ne s'effectue pas chez l'enfant atopique ce qui entraîne une absence ou un retard de l'induction d'une anergie lymphocytaire T aux allergènes de l'environnement.

Parmi les facteurs acquis, qui augmentent la polarisation Th2 induite normalement à la naissance, figurent :

■ Des facteurs alimentaires et digestifs

- les anomalies de la flore intestinale qui exerce un rôle régulateur important (5, 11) ;

- la diversification alimentaire précoce qui crée une stimulation allergénique quotidienne, défavorable à l'installation de l'anergie lymphocytaire T chez le petit atopique ;
- la modification des allergènes alimentaires par les nouvelles technologies.

■ L'exposition aux aéro-allergènes

L'éviction allergénique dans les premiers mois de la vie chez l'enfant ayant des antécédents familiaux contribue à diminuer les sensibilisations aux allergènes inhalés, sensibilisation qui s'installe surtout à partir de 2 ans. Sur des cohortes d'enfant suivies en Allemagne de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, il y avait pour les aéro-allergènes majeurs de la maison (acariens, chat), une courbe dose-effet nette, particulièrement chez les enfants ayant un terrain atopique familial. Les enfants à risque génétique sont sensibles même à de très faibles taux allergéniques. Ceci est vrai non seulement pour le nourrisson mais aussi pour l'enfant d'âge scolaire (23, 25). Si ces relations sont très nettes pour la sensibilisation atopique, elles le sont moins pour l'asthme. L'éviction allergénique adaptée à la mère a peu d'effets.

■ Le tabagisme

Le tabagisme passif favorise non seulement les allergies à des allergènes inhalés, mais aussi aux allergènes alimentaires. En ce qui concerne l'asthme, les risques de survenue d'asthme chez l'enfant sont accrus par le tabagisme passif in utero, mais aussi par l'inhalation massive post-natale de fumée de cigarette (25). Selon Von Mutius, *"les données actuelles sur l'asthme suggèrent qu'il existe un lien causal entre le tabagisme passif et la survenue d'asthme chez l'enfant... Des campagnes antitabac rigoureuses devraient donc diminuer la prévalence de l'asthme chez l'enfant"*.

■ La pollution extérieure

Il y a une grande hétérogénéité des études épidémiologiques dont les résultats contradictoires ne permettent pas d'établir une relation claire entre la croissance fréquente

des maladies allergiques et la pollution automobile (3). Les polluants aériens peuvent aggraver l'asthme et augmenter l'intensité des réactions allergiques, mais la pollution atmosphérique ne semble pas augmenter l'incidence de l'asthme et des maladies allergiques. Les données expérimentales chez l'homme (9) et l'animal démontrent le rôle des particules diesels dans la production de l'IgE : effet sur toutes les étapes de la réaction IgE-dépendante, effets pro-inflammatoires, transfert d'éléments allergéniques. Une solution partielle réside dans les filtres à particules qui réduiront l'émission de 90%. De façon générale, ce sont les interactions, souvent complexes, entre les sources de polluants et les allergènes atmosphériques qui interviennent.

■ La pollution intérieure

L'exposition aux allergènes (acariens, poils d'animaux, blattes) favorise les manifestations allergiques dans les habitations. Mais de nombreux autres cofacteurs de la réaction allergique existent dans l'environnement domestique : dioxyde d'azote, ozone, composés organiques volatils, formaldéhyde, et naturellement le tabac. Aérer est impératif.

■ Les facteurs infectieux

Les relations sont complexes et paradoxales (24) : d'une part, l'atopie prédispose aux infections de l'organe cible, qu'il s'agisse de la peau ou des voies respiratoires. Ceci pourrait être dû à une action inhibitrice de l'histamine sur les mécanismes locaux de défense (effet H2 anti-inflammatoire). De plus, certaines infections aggravent les maladies atopiques, les phénomènes inflammatoires se superposant et favorisant par exemple dans l'asthme l'hyper-réactivité bronchique. Les infections respiratoires à virus respiratoire syncytial sont ainsi liées à une plus grande fréquence d'équivalents asthmatiques (épisodes de sifflements persistants).

D'autre part, il existe un rôle protecteur de certaines infections de la petite enfance contre l'atopie.

De nombreux arguments épidémiologiques montrent une corrélation inverse entre infections et atopie (revue in 16, 24, 25).

➤ Lors d'études comparatives entre régions d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, la prévalence des infections respiratoires a été plus élevée dans les pays d'Europe de l'Est. En Allemagne de l'Ouest et en Suède, l'atopie, l'asthme, le rhume des foins et l'hyperactivité bronchique sont significativement plus fréquents qu'en Europe de l'Est, alors que l'hygiène de vie est meilleure et la pollution industrielle réduite.

➤ En Allemagne, il existe chez l'enfant une relation inverse entre le nombre d'épisodes infectieux (infections virales des voies respiratoires hautes et infections digestives) et la survenue ultérieure de rhume des foins, ainsi que du développement de l'asthme à l'âge scolaire.

➤ En Allemagne, le développement de l'allergie dans l'enfance est moins élevé chez les enfants de famille réduite mis précocement en crèche, et chez les enfants ayant une fratrie nombreuse, les infections virales étant dans ces deux cas plus fréquentes (21).

➤ Aux États-Unis, les enfants ayant eu des infections respiratoires virales dans les trois premières années ont à 6 ans une sensibilisation atopique plus faible. Le contact avec les frères et sœurs à domicile, ou la crèche précoce pour les enfants de famille de taille réduite, sont associés à une diminution du risque d'asthme (15).

➤ En Suisse, en Bavière et en Autriche, les enfants élevés à la ferme ont une prévalence du rhume des foins et de sensibilisation atopique moins élevée. Parmi les facteurs pouvant expliquer ce fait, le contact avec le bétail et avec les volailles semble déterminant. L'exposition aux produits bactériens (LPS, endotoxine) pourrait jouer un rôle dans ce processus en activant la voie Th1 et en favorisant la tolérance orale, puis la tolérance à l'égard des allergènes inhalés.

➤ En Italie du Sud, il y a une plus grande prévalence de sensibilisation atopique et de survenue des maladies atopiques chez les conscrits n'ayant pas eu l'hépatite A que chez ceux l'ayant eue (la séro-

logie positive de l'hépatite A est un indicateur potentiel d'hygiène).

➤ Au Japon, chez des enfants non vaccinés par le BCG, il y a une relation inverse entre la sensibilisation à la tuberculine (due au BK) et le taux d'IgE, la prévalence des maladies atopiques étant plus élevée chez les enfants négatifs à la tuberculine. Cette observation est le reflet du déséquilibre de la balance Th1-Th2, le BK, germe intracellulaire stimulant la voie Th1.

Ce phénomène est aussi observé dans les pays en développement :

➤ En Papouasie Nouvelle Guinée, il y a une plus grande fréquence des infections respiratoires sur les hauts plateaux et de l'asthme dans les régions côtières.

➤ En Guinée-Bissau, on a observé une fréquence plus élevée de la sensibilisation atopique chez les enfants vaccinés contre la rougeole et qui ne l'avaient pas eue, que chez les enfants qui avaient eu la rougeole pendant l'enfance. Mais cet effet favorisant des vaccinations de la petite enfance (coqueluche, BCG) sur la survenue ultérieure de maladies atopiques n'a pas été retrouvé dans des études effectuées dans les pays occidentaux (24).

Dans les pays en développement, Von Mutius (25) fait remarquer que l'effet protecteur potentiel des infections parasitaires n'a pas été suffisamment exploré. L'on connaît le rôle des IgE dans la lutte anti-parasitaire. La diminution des parasitoses pourrait être un des phénomènes expliquant le rôle accru des IgE dans les phénomènes allergiques.

Les arguments suggérant que la diminution des infections dans la petite enfance favorise la sensibilisation aux allergènes respiratoires et alimentaires et la survenue de maladies atopiques sont donc nombreux, même s'il ne faut pas oublier que lorsque les maladies allergiques sont installées, celles-ci prédisposent aux infections et sont aggravées par elles.

■ L'éducation de la microflore intestinale

Ces constatations cliniques peuvent être dues en partie à un effet

sur la balance Th1/Th2 : certaines infections favorisent l'orientation Th1, avec production d'interféron gamma. Cette stimulation répétée diminue l'expansion clonale des lymphocytes Th2 spécifiques. Mais les modifications de la stimulation microbienne digestive pourraient aussi intervenir en modifiant l'induction et le maintien de la tolérance orale naturelle à des antigènes inoffensifs tels les allergènes alimentaires et les allergènes inhalés. Le rôle éducatif des bactéries colonisant l'intestin à l'égard des cellules T régulatrices s'exerce non seulement dans la muqueuse intestinale, mais aussi pour les autres muqueuses, y compris les muqueuses respiratoires. Selon des immunologistes de l'Institut Pasteur, cette éducation pourrait, chez les individus atopiques, être inadaptée pour des raisons liées à la lente adaptation de notre système génétique aux modifications rapides de notre environnement microbien. Ces immunologistes, Delespesse et David "postulent qu'une partie de l'actuelle épidémie de maladies allergiques pourrait être provoquée par un changement de la microflore intestinale secondaire à l'amélioration de l'hygiène et à l'utilisation accrue d'antibiotiques dans les pays modernes" (5).

Aussi, la manipulation de cette flore intestinale dans les premiers mois de la vie, par l'introduction de probiotiques (bactéries intestinales qui peuvent exercer un effet bénéfique sur la santé) est envisagée (5, 11). Elle peut agir sur les cellules Th régulatrices qui limiteraient l'expansion des cellules Th1 et Th2, et jouer ainsi un rôle dans le traitement et la prévention des maladies atopiques, qu'elles affectent le tube digestif, les voies respiratoires ou la peau (dermatite atopique).

En résumé, l'hypothèse émise en 1989 de l'amélioration de l'hygiène comme facteur expliquant les infections digestives et des voies respiratoires hautes de l'enfance, le contact avec d'autres enfants (fratrie nombreuse, mise en crèche précoce), la vie à la ferme et le contact avec les animaux de la ferme sont utiles à la promotion d'une maturation immunologique normale et à la prévention des

maladies atopiques. A l'opposé, la vie de l'enfant dans une famille de taille réduite dans des conditions d'hygiène marquée, la prise fréquente d'antibiotiques dans les premiers mois de la vie semblent favoriser le développement de l'asthme et de l'atopie (12). Pour contrebalancer cette absence de stimulation infectieuse dans la petite enfance, conséquence d'un excès de prévention et d'hygiène dans les pays développés, certains envisagent l'exposition à des antigènes microbiens. Mais les problèmes posés par le nombre croissant de vaccinations, de traitements antiviraux et d'antibiotiques est aussi discutée. En attendant que le juste moyen d'éduquer le système immunitaire (exposition à des antigènes microbiens) soit trouvé, l'éviction des allergènes dans l'habitat, le maintien de l'équilibre de la flore intestinale, l'épargne d'antibiothérapies dans le traitement des infections bénignes de la petite enfance sont des actes utiles à la prévention de l'atopie. L'utilisation de l'homéopathie par les généralistes et les pédiatres constitue dans cette optique un acte positif pour la santé individuelle et publique.

■ Les facteurs médicamenteux

Des travaux récents effectués *in vitro* font état d'un effet paradoxal de médicaments employés dans le traitement des maladies allergiques (8) : les corticostéroïdes et les bêta-2 stimulants qui induisent des phénomènes pro-allergiques tout en ayant un effet bénéfique sur l'inflammation et l'asthme. Schématiquement, les glucocorticoïdes et les bêta-2 stimulants favorisent le profil Th2, diminuent le profil Th1, et favorisent la synthèse d'IgE. S'ils ont un effet bénéfique sur la phase effectrice de l'allergie en inhibant la réaction inflammatoire et la bronchoconstriction, ils favorisent en même temps le développement et l'activation de lymphocytes à activité pro-allergique, ceci en amont de toute symptomatologie. Selon les biologistes qui ont conduit ces travaux, ils reprennent d'une main ce qu'ils donnent de l'autre. Certains allergologues expérimentés voient là une relation avec ce fait étrange qu'ils ont observé au cours de leur carrière,

re, sans trop oser le mentionner : la croissance de la fréquence et de la sévérité des maladies allergiques, parallèlement à la multiplication des traitements. Il s'agit d'un sujet à suivre avec attention, étant donné l'importance des médicaments concernés.

Pratiquement, il est bon, quand c'est possible, de privilégier dans le traitement de l'atopie des maladies allergiques des médicaments qui n'ont pas d'effets de ce type sur les lymphocytes, tels ceux de la famille des cromones, ceci sans conduire à une sous-utilisation des corticostéroïdes inhalés et des bêta-2 stimulants lorsqu'ils sont indiqués. L'utilisation de l'homéopathie bien conduite peut être utile quand elle favorise l'épargne de ces médicaments majeurs.

Conséquences thérapeutiques

■ Une place pour les médecines de "terrain"

Le traitement classique repose sur des consensus qui servent de référence même s'ils sont discutés. La place de l'homéopathie et des médecines alternatives est parfois mentionnée, mais non retenue dans les maladies atopiques. Il est en règle générale constaté que les patients emploient ces thérapeutiques non conventionnelles et que des travaux de recherche et d'évaluation sont nécessaires. Il est aussi dit que ces thérapeutiques ne peuvent être que complémentaires du traitement classique.

L'hypothèse de la balance entre maladies infectieuses et maladies allergiques d'origine atopique, qualifiée intelligemment de type Yin Yang par des allergologues, rappelle que la réaction allergique n'est au départ que l'exacerbation d'une réaction physiologique, dont les conséquences peuvent cependant être dramatiques lors de réactions aiguës et graves. Ceci devrait être intégré dans le choix des stratégies thérapeutiques mises en jeu : à côté de l'utilisation de traitements classiques, il reste une place pour l'utilisation de médecines de "ter-

rain", bien adaptées aux traitements de ces modifications profondes de l'organisme.

Pour le praticien, le choix des thérapeutiques est fonction de plusieurs facteurs :

- Gravité et stade d'évolution de la maladie : la place de l'homéopathie et des médecines alternatives est discutée, mais non retenue dans les consensus, liées à l'atopie : asthme, dermatite atopique, rhinite allergique, allergies alimentaires et syndrome des allergies multiples.
- Les choix du malade, qui doit souvent composer avec les différentes thérapeutiques. Dans l'asthme par exemple, le problème de l'observance reste majeur.
- Le "regard" et le type de prescription du médecin homéopathe.

■ Intérêt de l'homéopathie dans le traitement des maladies atopiques

La pratique des médecins homéopathes leur permet de s'abstenir d'antibiothérapies inutiles dans le traitement des infections mineures du nourrisson, ce qui a déjà indirectement un effet préventif. De plus, ils évitent un usage non justifié des corticoïdes et des bêta-2 stimulants.

A côté de cet aspect positif indirect, l'homéopathie est intéressante par son action directe dans le traitement des symptômes et des mécanismes de la réaction allergiques, la sémiologie des médicaments utilisés pouvant être revue en fonction des données récentes sur l'action biologique, la toxicité et l'allergénicité des composants (18).

Mais cet effet direct de l'homéopathie s'exerce surtout sur le traitement du terrain atopique. L'efficacité de ces traitements est bien difficile à démontrer et cela n'a pas encore été fait à ma connaissance (13, 17).

Cette prescription des médicaments de terrain repose sur :

- leur composition, leur action toxicologique et pharmacologique, leurs effets observés sur des sujets sains et sur des malades ;
- les antécédents en particulier maternels qui restent les meilleurs marqueurs prédictifs de l'atopie ;

- les facteurs d'environnement : circonstances étiologiques, modalités.

Chaque médecin homéopathe connaît la matière médicale et en construit une au cours de sa pratique, peut-être à son image, en tout cas en fonction de son expérience. Aussi, nous nous contenterons ici de discuter très brièvement quelques médicaments homéopathiques d'action générale :

➤ **Arsenicum album** qui présente dans sa sémiologie toutes les manifestations atopiques, qui peut induire des dermatites de contact, et dont les manifestations sont périodiques et alternantes. Il y a de quoi devenir anxieux...

➤ **Calcarea carbonica** avec ses troubles nutritionnels liés au lait et ses manifestations atopiques. Il peut être un médicament précieux de terrain dans l'allergie alimentaire, le syndrome d'allergies multiples.

➤ **Lycopodium** : cette substance réputée neutre est allergisante et peut induire asthme, rhinite et dermatoses. Ses modalités d'aggravation en automne et au printemps, ses troubles digestifs chroniques en font un médicament de choix du terrain atopique et de ses manifestations.

➤ Pour **Natrum muriaticum**, ce sont les modalités climatiques et la sémiologie précise qui en feront un médicament majeur des pollinoses, ainsi que des urticaires dont le traitement est souvent complexe.

➤ **Sulfur** enfin est connu de tous : périodicité, alternances, multiplicité des manifestations atopiques, y compris de nature digestive, imposent souvent sa prescription à de nombreux patients allergiques. Deux remarques au sujet du "comportement" des malades justiciables de ce médicament : d'abord pour rappeler la variété des types sensibles que Denis Demarque (7), dans la lignée de Henri Bernard, aimait à commenter ; ensuite pour se demander si l'hygiène toute relative décrite dans le comportement des sujets justiciables de **Sulfur** et souvent rencontrée en pratique, ne constituerait pas un facteur de protection des maladies atopiques, renforçant ainsi l'image de "bonne adap-

tation à l'environnement" qui se dégage du tableau de ce médicament ? Nous sommes là loin de toute démonstration scientifique, dans l'homéopathie empirique que seule la qualité d'observation des praticiens peut faire évoluer.

Il appartient donc à chaque médecin homéopathe de choisir, en fonction des caractéristiques du malade atopique, de son histoire et de la sémiologie, les médicaments de terrain et les médicaments de symptôme adaptés au malade. Les hautes dilutions d'allergènes constituent un apport intéressant. Utilisées au sein du traitement global, elles semblent donner beaucoup moins d'aggravations que lorsqu'elles sont prescrites isolément lors d'essais cliniques (19), mais ceci reste à confirmer par des études cliniques.

Le patient atopique : un veilleur malgré lui

Es-ce que le patient atopique est un malade dont le système immunitaire se trompe et réagit de façon étrange, voire absurde, par une réponse inappropriée et démesurée à des antigènes banaux de l'environnement ? Ou est-ce que cette réponse paradoxale est une alerte face aux nouvelles contraintes de l'environnement des pays modernes et "civilisés" ?

Si d'un point de vue individuel, la réponse dépend du regard que le médecin porte sur le "terrain" des malades atopiques, les arguments épidémiologiques semblent montrer que la croissance des maladies allergiques conduit à s'interroger sur les effets des variations rapides de notre environnement et sur les capacités de notre système génétique à s'y adapter. Si l'on considère les facteurs de risque de l'atopie, il est intéressant d'opposer le rôle protecteur de l'exposition aux antigènes bactériens pour les enfants au contact des animaux de la ferme, à l'environnement de plus en plus délétère qu'il y a à l'intérieur des habitations (acariens, formaldéhyde et polluants divers). Est-il absurde de penser que les modifications rapides et presque brutales de

notre environnement, sous la pression aveugle de la consommation et du profit, peuvent être sans conséquences profondes sur la santé ? L'augmentation alarmante des maladies atopiques est-elle un signal d'alarme, parmi d'autres ?

Nous laisserons la réponse à un journaliste (2) : *"Le problème apparaît bien multiforme et touche à un problème de développement. Il s'agit d'habitat et d'acariens aussi bien que de pollution automobile, de pratiques médicales aussi bien que d'usages alimentaires. Aucun facteur n'est indépendant... Comme le disait William Dab, délégué de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, "on se retourne vers l'environnement alors qu'on en a perdu la culture". L'atopie est une maladie de la cité".*

Dans ce contexte complexe, le choix des stratégies thérapeutiques mises en jeu dans l'atopie est un élément non négligeable : à côté de l'utilisation de traitements classiques indispensables dans de nombreux cas, il reste une place pour l'utilisation de médecines de "terrain", bien adaptées aux traitements de ces modifications profondes de l'organisme.

Pour mieux utiliser, dans ce but, les médicaments à usage homéopathique, il demeure nécessaire :

➤ **De développer les données de la recherche** sur l'isothérapie, sur les mécanismes de l'allergie et sur la pratique homéopathique. Il faut saluer ici l'initiative prise en 1994 par l'Association des médecins homéopathes pour l'évaluation en homéopathie. Des propositions de recherche sur trois thèmes, dont un concernait les maladies allergiques, avaient été faites dans le cadre de l'ANDEM (devenue depuis l'ANAES), avec un financement possible de la CNAM. Pour des raisons plus politiques que scientifiques, ce dossier n'a pu évoluer.

➤ **De travailler sur les sources** : les souches, la sémiologie, et le mode de préparation - des médicaments à usage homéopathique. C'est en approfondissant et réactualisant ces caractéristiques que l'homéopathie évoluera.

BIBLIOGRAPHIE

1. Aubin M., Picard P., Poitevin B. - Réflexion sur l'allergie. *Homéopathie Française*, 1983 ; 71 : 243-251.
2. Bargoin V. - Allergies : pollution, acariens, et détournement immunitaire. *Quotidien du Médecin*, 4 novembre 1998 ; N° 6732.
3. Charpin D. - Pollution atmosphérique et atopie. *Rev Fr Allergol* 1996 ; (36)3 : 327-335.
4. Conan Meriadec M. - *L'homéopathie, conception médicale à la dimension de l'homme*. Ed Boiron, Sainte-Foy-lès-Lyon, 1990 ; p. 179-188.
5. Delespesse G., David B. - Atopy. A question of education. *Rev Fr Allergol Immunol Clin* 2000 ; 40 : 301-305.
6. Demarque D. - *Techniques homéopathiques*. Ed Boiron Sainte-Foy les Lyon, 2^{ème} Edition, 1989 ; p. 87-89.
7. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. - *Pharmacologie et matière médicale homéopathique*. Boiron & CEDH, Sainte-Foy-lès-Lyon, 2^{ème} éd., 1995.
8. Demeur, Delespesse G. - *Génétique et IgE*. Communications aux VIII^{èmes} Journées Parisiennes d'Allergologie ; 12-14/1/2000.
9. Diaz-Sanchez. - Allergy and automobile pollutions : experiments on humans. *Rev Fr. Allergol*. 2000 ; 1 : 52-54.
10. Humbert M. - *Les nouvelles armes contre l'asthme*. In : Les défenses de l'organisme. *Pour la Science Hors Série* octobre 2000 ; 102-109.
11. Isolari E. - Progrès dans le traitement de l'allergie alimentaire et la prévention consécutive de l'allergie atopique. *Rev Fr Allergol*. 2000 ; 1 : 89-91.
12. Jonhston S.-L. - The protective effect of childhood infections. *BMJ* 2001 ; 322 : 376-377.
13. Lewith G.-T., Walkins A.-D. - Unconventionnal therapies in asthma : an overview. *Allergy* 1996 ; 51 : 761-769.
14. Magnan E., Mély L., Romanet S., Vervloet D. - Facteurs prè- et périnataux responsables du profil Th1 et Th2. *Rev Fr. Allergol*. 1999 ; (39) 8 : 643-648.
15. Morgan W. - Histoire naturelle de l'asthme de l'enfant. Une revue de Tucson children's respiratory study. *Rev Fr Allergol Immunol Clin* 2000 ; 40 : 677-682.
16. Neukirch F. - Infections de la petite enfance et atopie : apport des études épidémiologiques. *Rev Fr Allergol Immunol Clin* 2000 ; 41 : 31-35.
17. Poitevin B. - Étude expérimentale de l'homéopathie en allergologie II Etudes cliniques. *L'Homéopathie Européenne* 1997 ; 5 : 9-17.
18. Poitevin B. - Quand les médicaments homéopathiques sont des aussi des allergènes. Conséquences pharmacologiques et thérapeutiques. *L'Homéopathie Européenne* 2000 ; 6 : 171-178.
19. Poitevin B. - Les effets paradoxaux des hautes dilutions d'allergènes. *L'Homéopathie Européenne* 2001 ; 3 : 80-84.
20. Rancé F., Dutau G. - Le syndrome d'allergies multiples. *Rev Fr. Allergol*. 1998 ; 4 : 267-274.
21. Sabena I., VonMutius E., Lau S., et coll. - Early childhood infectious diseases and the development of asthma up to school age : a birth cohort study. *BMJ* 2001 ; 322 : 390-395.
22. Vabres P., Larrègue M. - Génétique de la dermatite atopique. *Rev Fr. Allergol*. 2000 ; 1 : 60-64.
23. Van Bever H.-P. - Asthme de l'enfant : évaluation critique des facteurs de pronostic. *Rev Fr Allergol Immunol Clin* 2000 ; 40 : 683-688.
24. Von Mutius E. - Rôle des immunisations et des infections dans le développement de l'atopie. *Rev Fr. Allergol*. 1999 ; (39) 8 : 649-655.
25. Von Mutius E. - Peut-on modifier l'histoire naturelle de l'asthme ? *Rev Fr Allergol Immunol Clin* 2000 ; 40 : 689-694.

